

TALABA HAYOTINING UCH QIYOFASI: ORZU, KURASH VA NATIJA

Ergasheva Mahliyo Sirojiddin qizi

Termiz davlat universiteti O‘zbek filologiyasi fakulteti

Filologiya va tillarni o‘qitish o‘zbek tili ta’lim yo‘nalishi

2-bosqich talabasi

mahliyoergasheva581@gmail.com

ANNOTATSIYA: Mazkur maqola talabalik hayotining uch asosiy bosqichi — orzu, kurash va natija haqida so‘z yuritadi. Maktab davridan boshlab talabalik orzusi bilan yashovchi yoshlar, maqsadga erishish yo‘lida kurashga kirishib, nihoyat, uni amalga oshirish uchun barcha qiyinchiliklarga bardosh beradilar. Maqola talaba hayotining o‘ziga xos xususiyatlarini, kurashning cheksiz tafsilotlarini va natijaning qadrini ta’kidlaydi. Yozuvchi talaba hayotining qisqacha va yorqin tasvirini keltirgan holda, bu yo‘ldan o‘tish jarayonini o‘z shaxsiy tajribasi orqali o‘rganadi.

KALIT SO‘ZLAR: talabalik hayoti, orzu, kurash, natija, imtihon, ota-ona sog‘inchi, universitet, hayajon, o‘qish, maqsadga erishish, o‘quvchilar, shaxsiy tajriba, talaba yillari

Har bir inson hayotida unutilmas, o‘ziga xos davrlar bo‘ladi. Ularning eng yorqinlaridan biri bu talabalik yillaridir. Maktab sinfxonalarida o‘tirar ekan, har bir o‘quvchi yoshning qalbida: "Qaniydi men ham talaba bo‘lsam, talabalik gashtini sursam..." degan orzu bo‘ladi. Bu orzuni maqsadga aylantirib va ushbu maqsad yo‘lida qattiq mehnat qiladi, kurashadi. Barcha harakatlarining natijasida hozir u qalbida orzular to‘lib-toshgan maktab o‘quvchisi emas, davlat imtihonini a’lo topshirish uchun tinmay o‘qiyotgan abituriyent emas, hozir u - Talaba!

Talabalik yillari juda qisqa, ammo butun hayotimiz davomida esda qoladigan, zavq bag‘ishlaydigan xotiralar bilan to‘la. To‘rt yillik universitet davrida biz oldimizga katta maqsadlar qo‘yamiz va ularga intilamiz. Universitetga ilk kelgan kunimni eslayman: qo‘limda daftar va ruchka bilan auditoriyaga kirganimda, hayajondan yuragim tez urardi. Atrofimdagi chehralar men uchun begona, lekin qalbidam ulkan orzular bor edi.

Va bu orzularga erishish uchun albatta kurashmoq lozim. Ushbu kurashda turli qiyinchiliklarga duch kelamiz. Eng avvalo, ota-ona sog'inchi qiynaydi. Mehribonlarimizdan uzoqda yashash og'irdek tuyuladi. Ba'zan imtihon oldidan tun bo'yi ko'zimizga uyqu kelmaydi, kitob varaqlari do'stimizga aylanadi. Imtihon kunida esa auditoriya devorlari ham jimjitlikka cho'madi. Hammaning ko'zida qo'rquv, umid va hayajon qorishib ketgandek tuyuladi. Ertasi kuni esa barcha charchoqni unutib, natijani bilish uchun yuragimiz hayajondan hapqiradi. Kimdir o'qishdan keyin qo'shimcha ish qiladi, kimdir oila, uy-rozg'or ishlaridan ortib o'qishga vaqt topadi. Xullas, har bir talabaning bu kurashda o'z yo'li bor va so'nggida natijasi ham. Bu to'rt yillik orzu va kurash, albatta, o'z samarasini beradi. Har bir talaba hayotida bu uch bosqichdan o'tadi: orzu qiladi, kurashadi va natijani ko'radi.

Balki siz ham hozir xuddi men kabi bu yo'ldan o'tayotgandirsiz?

Talaba bo'lish — bu faqatgina darslarni o'qish, imtihonlardan o'tish emas, balki hayotda haqiqiy maqsadlarni belgilash va ularga erishish jarayonidir. O'rganish, mehnat va intilish orqali inson o'zini taniydi va o'z imkoniyatlarini anglaydi. Talaba bo'lishning ikkinchi bosqichi — bu kurash. Talaba bo'lish, ayniqsa, bugungi kunda har bir insonning kuchli ruhiy va jismoniy salohiyatini sinovdan o'tkazadi. O'qish jarayonida nafaqat bilim olish, balki o'z-o'zini tartibga solish, vaqtni to'g'ri boshqarish, stressni yengish va do'stlar bilan munosabatlarni saqlash kerak bo'ladi.

Har bir talaba o'zining ichki kurashlarini boshdan kechiradi. Ba'zida shu darajada charchayapsizki, ertaga imtihon bo'lsa ham, faqatgina uyquni o'ylaysiz. Lekin bu — o'ziga xos qiyinchiliklarning bir qismi. O'qishdan tashqari, ba'zida shaxsiy hayot, oila masalalari va iqtisodiy holat ham talabalar uchun qo'shimcha stress manbai bo'lishi mumkin. Shunda ham, sizning ichingizda g'ayrat va iroda bo'lishi kerak. Agar shu kurashni yengib o'tsangiz, orzuingizni amalga oshirasiz. Talabalikda har bir kunda yuz berayotgan kichik g'alabalar va muvaffaqiyatlar, kattaroq maqsadlar sari bo'lgan qadamlar hisoblanadi. Natija esa — bu mehnatning, orzularning va kurashning eng yuqori darajasi. Natija olishdan ko'ra, bu jarayondagi o'rganish va o'sishning o'zi ko'proq qadrlidir. Imtihonlardan yuqori baholar olish faqatgina tashqi ko'rinishdir, lekin o'zingizni qanday topganingiz, yangi bilimlarni qanday egallaganingiz va o'z salohiyatingizni qanday oshirganingiz haqiqiy natijadir. Bu, shuningdek, shaxsiy hayotdagi o'zgarishlar, tajribalar va yangi dunyoqarashlar bilan ham bog'liqdir. Talaba bo'lish, nafaqat bilimlarni olish, balki hayotning ko'p qirralarini anglash va o'zining haqiqiy kimligini topish jarayonidir. Natijalar turlicha bo'ladi. Kimdir o'qish davomida o'z yo'lini topadi va professionallik darajasiga chiqadi, kimdir esa o'qishni tugatgach,

o'zi orzu qilgan kasbda ishlay boshlaydi. Ba'zan esa talabalik davri shunchaki ajoyib xotiralar va hayotga bo'lgan yangi qarashlar bilan qoladi. Har bir natija o'ziga xosdir va bu natija, aynan sizning o'zingizning g'ayrat va sabr-toqatlaringizni aks ettiradi. Va nihoyat, talabalik yillarining eng katta saboqlaridan biri bu: orzu qilishda, kurashishda va natijaga erishishda doimo o'zgarish va o'sish mavjuddir. Har bir talaba hayotida bu uch bosqichni boshdan kechiradi. Har bir bosqich o'ziga xos va yuksak qadriyatlarni o'z ichiga oladi. Talaba bo'lish, bir tomondan, bir necha yil davom etadigan yolg'iz kurash, lekin boshqa tomondan, bu orzu, kurash va natijaning uzviy bog'liqligidan iborat bo'lgan ajoyib sayohatdir.